

SUG'URTA TARIXI, DASTLABKI SUG'URTA JAMIYATINING VUJUDGA KELISHI

Qurbonova Shohista Òtkir qizi

Jizzax viloyati yuridik texnikum òquvchisi

shohistaqutbonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162844>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi o'zaro sug'urtaning kelib chiqish tarixi, uning o'ziga xos xususiyatlari, tijoratga asoslangan sug'urtadan farqi va umumiylik xususiyatlari hamda afzalliklari to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta, sug'urta turkumlari, sug'urta tarixi, sug'urta nazariyasi, iqtisodiy mohiyati.

HISTORY OF INSURANCE, EMERGENCE OF THE EARLY INSURANCE COMPANY

Abstract. This thesis provides information on the history of the origin of mutual insurance, its specific features, differences and common features and advantages from commercial insurance.

Key words: insurance, insurance categories, insurance history, insurance theory, economic essence.

ИСТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ, ПОЯВЛЕНИЕ РАННЕЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Аннотация. В дипломной работе представлены сведения об истории возникновения взаимного страхования, его специфических особенностях, отличиях от коммерческого страхования, а также общих чертах и преимуществах.

Ключевые слова: страхование, категории страхования, страховая история, теория страхования, экономическая сущность.

XII-XV-asrlarda Florensiya, Venetsiya, Genuyalik savdogarlar birinchi bo'lib dengiz transporti bo'yicha o'zaro sug'urtani yo'lga qo'yganlar. XIV asrda nemis savdogarlari dengiz sug'urtasi bo'yicha Ganza ittifoqini tuzishgan. Bu yirik sug'urta ittifoqi edi.¹

1310-yilda Bryugge shahrida "Sug'urta palatasi" tashkil etilgan bo'lib, uning maqsadi savdogarlar va hunarmandlarning mulkiy manfaatlarini himoya qilish va turli sug'urta hodisalari kamroq yuz bergan yillarda olingan daromadni a'zolar o'rtasida taqsimlashdan iborat bo'lgan. O'zaro yordam to'g'risidagi kelishuvlar quruqlik va dengiz orqali savdo yuklarini tashishda ko'p hollarda bir martalik kelishuvlardan iborat bo'lgan.

¹ Пинкин Ю.В. Справочник страховщика. Ростов на-Дону Феникс 2007 стр. 92

Dengizda kemalar bilan bo'ladigan hodisalardan ko'rilgan zararlarni hamda kema ekipajining hayoti va sog'lig'i bilan bog'liq hodisalarni sug'urtalashni nazarda tutuvchi kelishuvlar o'z kemasiga ega bo'lgan savdogarlar va savdo yuklariga xizmat ko'rsatuvchi kema egalari o'rtasida fors ko'rfazida dastlab tuzilganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud ².

Keyinchalik dengizda yuk tashish sohasida kema egasi va savdogar o'rtasida mohiyati sug'urta shartnomasi kabi bo'lgan shartnomalar tuzilgan. Unga ko'ra kema bilan yuz bergan hodisa natijasida yukka zarar yetsa yoki yo'qotilsa shartnomada kelishilgan mablag'ni kema egasi o'zi a'zo bo'lgan o'zaro sug'urtalash jamiyati mablag'lari hisobidan savdogarga to'lab bergan.

Keyinchalik bunday shartnomalar tuzish Genuya shahrida majburiylik xususiyatini olgan va bu sug'urta shartnomalari maklerlar vositachiligida tuzilgan. O'sha davrlarda faoliyat ko'rsatgan bunday jamiyatlar ko'p hollarda bir martalik kelishuvlar yoki doimiylik xarakteridagi kelishuvlar bo'lsada, badallar asosan hodisa yuz bergandan keyin zararni qoplash uchun a'zolar tomonidan zarar ko'rgan shaxsga to'plab berilgan. O'zaro sug'urtadagi ushbu kamchilik o'rta asrlarga kelib, sug'urta fondi oldindan shakllantiriladigan tijorat sug'urtasining paydo bo'lishiga olib keldi.

Keyinchalik o'zaro sug'urta jamiyatlari ham takomillashib, zararni qoplashni nazarda tutuvchi to'lovlar doimiylik xususiyatini olgan va oldindan sug'urta fondini shakllantirib boriladigan bo'lgan. Bunday o'zaro sug'urta jamiyati sifatida 1650-yilda Fransiyada "Sug'urta kamerasi" deb nomlangan, yong'indan sug'urtalovchi jamiyatning tashkil etilganligini aytib o'tish mumkin.

1666-yilda Angliyaning London shahrida yuz bergan yirik yong'in "Hand in Hand", "Friendly Society fire office" kabi shunday jamiyatlar tashkil etilishiga olib keldi. Odamlar o'z faoliyatlari bilan bog'liq xatarlarning oldini olish va hodisa yuz berganda zararni qoplash maqsadida birlashganlar.

Yuqorida keltirilgan turli ko'rinishdagi jamiyatlar a'zolik badaliga asoslangan, o'zaro sug'urtalash jamiyatlarining ilk ko'rinishlari edi. ³

Sug'urtaning (ko'p hollarda hayot va sog'liq sug'urtasining) ilk ko'rinishlari a'zolarning oldindan to'lanadigan a'zolik badallari hisobiga tashkil etilib, bunday jamiyatlar Angliyada do'stlik jamiyatlari yoki o'zaro yordam jamiyati (friendly society), AQShda birodarlik jamiyati (fraternol society) deb ataladi. AQSh qonunchiligida bunday jamiyatlar o'zaro yordam maqsadida tashkil etiladigan ixtiyoriy notijorat uyushma deb e'tirof etiladi. Angliyada o'zaro sug'urta

² Гомелля В.Б., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. Страховой портфель Москва СОМИНТЕК 1994 8 стр

³ Алексеев А.А. Страхование Ростов-на-Дону Феникс 2008

yordamida hayotni sug'urtalashning yangi davri kapitalistik tuzumning paydo bo'lish davrlariga to'g'ri keldi. 1762-yilda ushbu mamlakatda "Equitable" o'zaro sug'urtalash jamiyatining tashkil etilishi, keyin esa uning Yevropa va Amerikada tashkil etilishi va rivojlanishi yuridik va jismoniy shaxslarning mulkiy manfaatlarini himoya qiluvchi, sug'urtaning maxsus shakli sifatida e'tirof etilishiga olib keldi.

XIX-asr boshida Goto (Germaniya) da Ernst Arnold tomonidan sug'urta banki (Gathauer Lebensversicherungs Bank) tashkil etiladi. Ushbu bank o'zaro sug'urta prinsipi asosida tashkil etilgan. Uning orqasidan Germaniyada faqat vafot etishdan emas, balki ma'lum yoshga yetishdan sug'urtalovchi "Deutscher Versicherungs zu Lucheck" o'zaro sug'urta jamiyati tashkil etiladi.

XVII asrning ikkinchi yarmida Angliya va Fransiyada paydo bo'la boshlagan tijoratga asoslangan sug'urta XIX asrning o'rtalariga kelib o'zaro sug'urtani sezilarli darajada siqib chiqardi. Ammo XIX asrning oxiri va XX asrning boshlariga kelib bu holatning aksi yuz berdi va natijada o'zaro sug'urtalash jamiyatlari faoliyati rivojlandi.

Yevropa mamlakatlari o'zaro sug'urtaning rivojlanishini doimiy ravishda rag'batlantirib keldi, ularga yuridik maqom berildi va soliq imtiyozlari berilib, aholi qatlamlarini ushbu jamiyatlarga a'zo bo'lishga da'vat qildi. Ularga homiylik yordami ko'rsatganlarni faxriy a'zo etib qabul qilindi. Birinchi o'zaro sug'urtaga asoslangan sug'urta puliga 1752 -yilda Amerikada Benjamin Franklin tomonidan asos solindi.

Etimologiyada sug'urtalashning ma'nosi rus tilida so'z bilan bog'liq qo'rquv «straxovaniye» (sug'urta, xavfsizlik tarmog'i) atamasi ba'zan qo'llab-quvvatlash, biror narsada omadga erishish kafolati va boshqalarni anglatadi, ammo hozirgi vaqtda u jismoniy va yuridik shaxslarning mulkiy (manfaat) manfaatlarini himoya qilish vositasi sifatida tobora ko'proq foydalanilmoqda.

Dastlabki sug'urta shakllari qadim zamonlarda paydo bo'lgan. Hatto quldorlik jamiyatida ham sug'urta shartnomasining xususiyatlarini ko'rishingiz mumkin bo'lgan bitimlar tuzildi. Ular ko'chmas mulk, savdo, kredit bitimlari, shuningdek, dengiz yuklari bilan bog'liq. Ushbu bitimlarning asosiy ma'nosi ushbu bitimga qiziqqan shaxslar o'rtasida dengiz tashish paytida kemalar va yuklarga zarar etkazish xavfini taqsimlash edi. Misol uchun, eramizgacha bo'lgan 916-yilda Rodos orolida bunday holatda zararni taqsimlash tizimi nazarda tutilgan farmon qabul qilindi. Unda qo'llanilgan tamoyillar bugungi kungacha saqlanib qolgan. Eng qadimgi sug'urta qoidalari Talmud kitoblaridan birida keltirilgan: agar eshaklarning haydovchilaridan biri hayvonni yo'qotgan bo'lsa, bu dogmatik qoidalar to'plami boshqa haydovchilarga boshqa eshakni almashtirish uchun uni topshirishni buyurgan, ammo hech qanday pul emas.

Keyin sug'urtalashning asosiy printsiplari qo'yildi: xavfdan himoya qilish, boyitish uchun xizmat qilmasligi kerak. Va sug'urtalashning yangi shakllari o'zaro majburiyatlar bilan ta'minlangan jamoaviy o'zaro yordam edi. Shaharlarning o'sishi va yirik aholi punktlari paydo bo'lishi bilan yong'in va boshqa tabiiy ofatlardan mol-mulkka zarar etkazish yoki zarar etkazish xavfi ortdi. Shuning uchun odamlar xavf-xatarning oqibatlarini, shu jumladan, iqtisodiy choralarni oldini olish yoki bartaraf etish bo'yicha birgalikdagi harakatlar uchun birlashishga intilishlari aniq.

Shu munosabat bilan 1310-yilda Bruges shahrida (Germaniya) sug'urta palatasi tashkil etilib, savdogarlar va hunarmandlarning mulkiy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha operatsiyalar o'tkazildi. Buyuk geografik kashfiyotlar davrida yuk tashish va xalqaro savdoning jadal o'sishi kuzatilmoqda. Yangi bozorlarning paydo bo'lishi zarar (yo'qotish) xavfini oshiradi, shuning uchun mulkiy manfaatlarini himoya qilish zarurati ortadi.

Savdogarlar yoki kema egalari alohida guruhlar tomonidan mol-mulkni o'zaro sug'urta qilish asosida qurilgan sug'urta tashkilotlarining o'xshashligi mavjud. Er savdo karvonini yoki dengizni tashish, qo'shma qurilish yoki ishlab chiqarishni jo'natishda odamlar ushbu qo'shma korxonalar ishtirokchilaridan birining mol-mulki nobud bo'lgan yoki zarar ko'rgan taqdirda, zarar har bir kishi o'rtasida mutanosib ravishda taqsimlanadi.

Bu o'zaro sug'urta tamoyili (o'zaro hamjihatlik) edi. Mulkiy tadbirkorlik faoliyati ob'ekti sifatida sug'urtalashdan tashqari, yong'in sug'urtasi ham rivojlanmoqda. Uning eng oddiy shakli mol-mulki yoqib yuborilgan yoki zarar ko'rganlarga yordam berish uchun maxsus mablag' yig'ish edi. Shunday qilib, deyarli butun shahar markazini vayron qilgan London 1666-yong'inidan so'ng, uylar va boshqa inshootlarni sug'urtalash uchun "olov siyosati" va 1667 da xristian (Oslo) - Norvegiya markasi kassasi tashkil etildi. Evropada bir necha yillar davomida sug'urta kompaniyalari paydo bo'ldi. Shuni ta'kidlash kerakki, o'zaro sug'urtalashda bunday Hamdo'stlik ishtirokchilari ushbu turdagi faoliyatdan foyda olishni maqsad qilmaganlar: ular faqat mumkin bo'lgan zararni kamaytirishga e'tibor qaratdilar.

Vaqt o'tishi bilan (pul muomalasini rivojlantirish bilan) ushbu tashkilotlar tadbirkorlik tamoyillari asosida professional tijorat sug'urta kompaniyalariga aylantirildi va bunday operatsiyalardan foyda oldi. Ularning daromadlari sug'urta to'lovining maxsus taqdim etilgan qismidan va ishni tugatmaslik imkoniyatidan iborat edi. Masalan, qadimgi Rimda Diana va Antoni sug'urta jamiyati faoliyat yuritdi, u erda shahar (savdogar) aristokratiyasi (patritsiyev) va oddiy odamlar (plebeyev) — kirish haqini to'lashi mumkin bo'lgan har bir kishi. Jamiyat nafaqat o'z a'zolarining bu badalini ko'mibgina qolmay, balki pulning bir qismini merosxo'rlarga topshirdi. Va Rim legionerlari davlat bizning davlatimiz harbiy xizmatchilarni sug'urta qilganidek sug'urta qildi.

Xulosa o`rnida shularni ayta olamizki iqtisodiyotning rivojlanishi bilan, mulk manfaatlarini kengaytirish soni o'sdi va sug'urta kompaniyalari aylanma kapitalini oshdi, iqtisodiyotning boshqa sohalariga investitsiyalar o'sdi. 60-yillarning boshida G'arbda 100 turdagi mulk va shaxsiy sug'urta turlari mavjud edi. Rivojlanayotgan iqtisodiyotning ehtiyojlariga to'liq javob beradigan g'oya, sug'urtalashning inson faoliyatining barcha sohalariga tez tarqalishini rag'batlantirdi. Shakllar va usullar vaqti-vaqti bilan faqat vaqt ehtiyojlariga qarab o'zgartirildi.

REFERENCES

1. Быкова Н.Н. Сущность страхования и механизм реализации имущественного страхования на современном этапе // Вестник НГИЭИ. 2016. № 12 (67). С. 139.
2. Шергунова, Е.А., 2020. Особенности применения франшизы в российском страховании. Вестник Волжского университета им. ВН Татищева, 1(3 (96)), pp.99-109.
3. Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. М.: Юристъ, 2002. С.103. 2 Marian-Lucian Achim, Mathematical
4. Biznes sohasi uchun sug'urta xizmatlari ko'rsatishning yagona talablari va standartlari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida o'zbekiston Respublikasi moliya vazirining buyrug'i

MODERN SCIENCE
& RESEARCH